

ДУНЁ КЎРИШ ИЗСИЗ КЕТМАЙДИ (МАХМУДХЎЖА БЕХБУДИЙ МИСОЛИДА)

Жўраев Ҳамза Атоевич

*Тошкент давлат тиббиёт университети Чирчиқ филиали
“Ижтимоий фанлар ва хорижий тиллар” кафедраси доценти*

Аннотация: Мазкур мақолада Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг ҳаёт фаолияти ёшларга диний илм билан биргаликда дунёвий илмларни ҳам ўрганишга тарғиб қилганлиги ҳақида маълумотлар кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, 1903-1904 йилларида саёхат хотиралари ҳар жиҳатдан муҳим бўлиб Беҳбудий уларни ўз журнали “Ойна”нинг ҳар бир сонларида пешма-пеш бериб борганлиги, қайси шаҳарга бормасин, унинг тарихи, обидалари, у ердан чиққан буюк затлар ҳақида маълумотлар, турли-туман миллатлар, уларнинг урф-одатлари, турмуш маданияти ҳақидаги маълумотлар илмий асосида таҳлил қилиб ўтилган.

Калит сўзлар: Мавароуннаҳр, Бахшитепа, қозихона, ҳаж, Қозон, Уфа, Нижний Новгородда, Маршрут, Кавказ, Қрим, Истамбул, Юнонистон, Байрут, Миср, Қоҳира, Истамбул, Булғористон, Австрия, Берлин, Туркистон, Байрамали, Красноводск, параход, Куддис, Дунё

Аннотация: В статье представлены сведения о жизни Махмудходжа Беҳбуди, который поощрял молодёжь изучать светские науки наряду с религиозными знаниями. Кроме того, путевые заметки 1903–1904 годов имеют важное значение, и Беҳбуди неоднократно публиковал их в каждом номере своего журнала «Ойна». В каком бы городе он ни побывал, он сообщал о его истории, памятниках, выдающихся произведениях искусства, о разных народах, их обычаях и культуре жизни.

Ключевые слова: Мавераннахр, Бахшитепа, сокровищница, паломничество, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Маршрут, Кавказ, Крым, Стамбул, Греция, Бейрут, Египет, Каир, Болгария, Австрия, Берлин, Туркестан, Байрамали, Красноводск, пароход, Иерусалим, Мир

Abstract: This article presents information about the life of Mahmudhoja Behbudi, who encouraged young people to study secular sciences alongside religious knowledge. Furthermore, his travel notes from 1903–1904 are significant, and Behbudi published them repeatedly in each issue of his journal, Oyna. No matter what city he visited, he wrote about its history, monuments, outstanding works of art, and the different peoples, their customs, and culture.

Keywords: Maverannah, Bakhshitepa, treasury, pilgrimage, Kazan, Ufa, Nizhny Novgorod, Route, Caucasus, Crimea, Istanbul, Greece, Beirut, Egypt, Cairo, Bulgaria, Austria, Berlin, Turkestan, Bayramali, Krasnovodsk, ship, Jerusalem, Peace

Мавароуннаҳр замини азал-азалдан буюк мутафаккир ва даҳоларга бешик бўлган. Ушбу камолот эгалари нафақат Ўрта Осиё халқлари илм-фани ва маънавиятини юксалтириш учун, балки жаҳон тамаддунининг тараққиётига ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшганлар. Тарихда инсон ўз умрини мазмунли ўтказиши учун аввало ўзини ўраб турган борлиқни била билиши, юксак ақл ва тажриба эгаси бўлиши даркор. Бунинг учун эса илм олиши, ҳунар эгаллаши зарур. Оламда илмдан қудратлироқ куч йўқ. Халқ илмнинг куч-қудрати нақадар буюк эканлигини асрлар оша ўз тажрибасидан ўтказиб келган. Илм зиёси сари интилган, жаҳон маданиятининг равнақи учун олам ичра донг таратган буюк олим ва мутафаккирлар етиштириб чиқарган ўзбек халқи ҳисобланади

Маҳмудхўжа Бехбудий 1875 йилнинг 19 январда (ҳижрий 1291. 10 – зулҳижжи) Самарқанд яқинидаги Бахшитепа қишлоғида руҳоний оиласида дунёга келган. Отаси Бехбудхўжа Солихўжа ўғли туркистонлик, Аҳмад Яссавийнинг авлодларидан, она томонидан бобоси Ниёзхўжа ургачлики бўлиб, амир Шохмурод замонида (1780-1785) Самарқандга келиб қолган.

1894 йилда отаси имом-хатиблик билан шуғулланиб келган Бехбудхўжа вафот этади. Ёш Маҳмудхўжа тоғаси қози Муҳаммад Сиддиқнинг тарбия ва қарамоғида ўсиб вояга етади. У18 ёшиданок қозихонада мирзалик қила бошлайди. Бехбудий дастлаб Самарқанд мадрасасида сўнгра Бухорода яхшигина таҳсил кўрган. Анъанавий мадраса илмини пухта ўрганиб, сўнг эса ўз устида қунт ва сабот билан ишлаш орқали у шариатнинг юксак мақомлари – қози, муфти даражасигача кўтарилади.

1899-1900-йилларида Бехбудий Бухоролик дўсти Ҳожи Бақо билан ҳаж сафарига чиқди. 1318 санаи ҳижрияси тавофи Байтуллоға Кавказ йўли ила Истамбул ва Миср ал-Қоҳира воситаси-ла бориб эдим. Муддати сафарим саккиз ойдан зиёд чўзилиб эди,- ёзади Бехбудий бу ҳақи Дунёни кўриш изсиз кетмайди. Сафар янги мактаб ҳақидаги қарашларни мустаҳкамлайди[1].

Ҳукуматнинг ўқитувчиларга бўлган муносабати ушбу ҳукуматнинг кучли ёки заиф эканлигини кўрсатиб берувчи далил бўлиб хизмат қилади. Бехбудий ўзининг сафари давомида шу нарсага гувоҳ бўлдики Таълим –дунёни ўзгартириш учун ишлатишингиз мумкин бўлган энг қудратли қуролдир. Маҳмудхўжа 1903-1904 йилларида Москва, Петербургга боради, 1906 йилда Қозон, Уфа, Нижний Новгородда бўлади. Бўлар саёҳат эмас хизмат сафари эди. Маршрут Кавказ, Қрим, Истамбул, Юнонистон, Байрут, Миср Қоҳираси ва яна орқага- Истамбулга қайтиб,

темир йўл билан Булғористон, Австрия, ва Берлин орқали Русияга, ундан Туркистон, келиш. Муддати икки ой ўтиб Поезга ўтириб Байрамали орқали Ашхаботга ўтади. Красноводскдан параход билан Бокуга боради. 2 июнда Минералние Води-Кисловодск – Пятигорск, Железноводск-Ростов- Одессани кезиб, 8 июнда Истамбулга кириб келади. Ундан Адирнага саёҳат қилади яна Истамбулга қайтиб, 21 июнда сув йўли билан Қуддисга йўл олади.

Саёҳат хотиралари ҳар жиҳатдан ғоят муҳим бўлиб Бехбудий уларни ўз журнали”Ойна”нинг 1914 йил сонларида маскур ном остида пешма-пеш бериб боради. Қайси шаҳарга бормасин, унинг тарихи, обидалари, у ердан чиққан буюк затлар ҳақида маълумотлар тўплайди, турли-туман миллатлар, уларнинг урф-одатлари, турмуш маданияти билан қизиқади. Қишлоқлардаги деҳқончиликдан тортиб, шаҳарлардаги маданият ҳам унинг эътиборидан четда қолмайди[2].

Ҳар бир кишининг муваффақияти бошқа кишиларнинг мувоффақиятига боғлиқ бўлади. Дунё маданияти таълими тараққиётини ўз кўзи билан кўриб келган Маҳмудхўжа Бехбудий шериклари Мардонкул Шомухаммадзода ва Муҳаммадкул Ўринбой ўғли билан бирга Шаҳрисабзда қўлга олинган ва Қаршига келтириб Қарши беги Тоғайбек буйруғи билан зиндон яқинидаги “подшолик” чорбоғида амирнинг Қарши шаҳридаги волийси Нуриддин Оғалиқ томонидан 1919 йил 25 мартда ваҳшиёна ўлдирилган[3].

Хуллас фақат тўғрига юраман десанг, узоққа боролмайсан деган, халқ ҳикмати тўғри эканлигини испотлаб турибди. Илмсизлик тириклар ўлими. Балчиқдаги курбақа буюк океандан бир умир беҳабар қолади. Дунё кезиб оддий саводсиз жаллод кўлида ўлиш қанчалик аянчли. Жадидлар ғанимларни шунчаки мағлубиятга учратмади, балки уларни ўзгартирди ҳам. Жадидлар жамиятни яраси нимада эканлигини тушиниб етдилар. Мактаб очиб барча ёшларга таълим беринг, шунда катталарни жазолашга ҳожат қолмайди. Аксинча жамиятни одат эмас, ақл бошқариши керак эди. Буни биргина Бехбудийнинг фикридан ҳам билсак бўлади. Тўй ва тазияга сарф қилинатурғон ақчаларимизни биз туронийлар илм ва дин йўлига сарф этсак, анқариб оврупойилардек тараққий этармиз ва ўзимизда обруй ва ривож топармиз. Йўқ ҳозирги ҳолатимизга давом этсак, дин ва дунёга зиллат ва мискинотдан бошқа насибамиз бўлмайдур.

АДАБИЁТЛАР

1. Қосимов Б. Миллий уйғониш Тошкент “Маънавият” 2002 263 –б
2. Шу манба
3. Ш.Хайитов, С.Бадриддинов, К. Раҳмонов. Бухоро Халқ Совет Республикасида: иқтисодий ижтимоий сиёсий, маданий ҳаёт 2005 63-65-б.